

IDENTIFIKASI DAN ISOLASI BAKTERI BIOREMEDIASI PENDEGRADASI TOTAL AMMONIA NITROGEN PADA TAMBAK UDANG, KABUPATEN AGAM

Utami Saraswati (2010421011) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Biologi telah berkembang dan memiliki banyak cabang ilmu. Menurut saya ada dua cabang ilmu biologi yang saling berkaitan dan dapat digunakan untuk meneliti sesuatu yang baru yaitu mikrobiologi dan genetika. Berdasarkan dua cabang ilmu tersebut saya membuat tema yaitu Identifikasi dan Isolasi Bakteri Bioremediasi Pendegradasi Total Amonia Nitrogen di Tambak Udang, Kabupaten Agam. Mikrobiologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang sangat penting dan menarik untuk di pelajari karena mikrobiologi mengkaji makhluk hidup (organisme) yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Selain itu, mempelajari mikrobiologi membuat kita lebih memahami bahwa ada mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit bagi lingkungan dan ada juga yang berguna untuk pangan, seperti dalam hal probiotik atau fermentasi. Genetika juga merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang sangat menarik dan penting untuk pelajari karena genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme. Dua cabang ilmu tersebut sangat menarik untuk digabungkan menjadi satu, dimana mikrobiologi dasar pemikirannya adalah taksonomis sedangkan genetika dasar pemikirannya adalah fungsi, Dalam hal ini ada keterkaitan antara mikrobiologi dan genetika. Melalui tema yang sudah didapatkan, maka, akan dilaksanakan penelitian menggunakan cabang ilmu mikrobiologi dalam pengisolasian bakteri dan menggunakan cabang ilmu genetika dalam hal pengidentifikasi bakteri pendegradasi total ammonia nitrogen. Dirapakan dari penggabungan cabang ilmu biologi tersebut didapatkan hasil penetian baru yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepan.

Komoditas udang memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditas andalan pada sektor perikanan budidaya di Indonesia (Yuka et al., 2020). Namun, kegiatan budidaya dari komoditas udang tersebut memiliki dampak kepada lingkungan. Pada kegiatan budidaya, semakin bertambahnya umur udang, maka jumlah pemberian pakan semakin meningkat. Pakan merupakan sumber utama nitrogen karena mengandung protein yang sangat tinggi (>30 %). Kandungan protein yang tinggi menyebabkan tingginya limbah budidaya yang bersifat toksik. Limbah tersebut berasal dari sisa pakan, feses dan sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui insang. Peningkatan jumlah pakan tersebut mampu memicu peningkatan senyawa yang bersifat toksik bagi udang, seperti amonia (NH₃) dan nitrit (NO₂) (Supono, 2019). Pengolahan limbah amonia dapat dilakukan dengan melibatkan mikroorganisme yang sering disebut bioremediasi. Bioremediasi didefinisikan sebagai proses pemulihan secara biologi terhadap komponen lingkungan yang tercemar menjadi bentuk yang tidak mengandung racun (Munir, 2006). Swandi *et al.* (2015) menyatakan bahwa salah satu tahap dalam teknik bioremediasi adalah biodegradasi. Secara prinsip, biodegradasi pada tambak udang ialah penambahan mikroorganisme tertentu untuk menormalkan kembali tambak udang yang telah rusak akibat tingginya senyawa metabolitoksik terutama amonia dan nitrit (Badjoeri & widiyanto, 2008). Bakteri dalam tambak diduga dapat dimanfaatkan sebagai bakteri bioremediasi yang dampak merombak senyawa-senyawa organik yang ada didalam lingkungan tercemar secara alami.

Berdasarkan Susanti et al. (2014), ditemukan tiga isolat bakteri dalam tambak udang yang mampu mengurangi kandungan Total Ammonia Nitrogen (TAN) antara lain *Campylobacter*, *Listeria*, dan *Nitrosococcus*. Identifikasi bakteri merupakan langkah awal dari rangkaian eksplorasi dan pemanfaatan bakteri indigenous suatu daerah. Bakteri indigenous merupakan sekelompok konsorsium mikroba lokal alami yang terdapat pada suatu ekosistem tertentu (Rahmadani et al., 2020). Identifikasi dapat dilakukan secara konvensional melalui karakterisasi biokimia dan secara molekuler. Pengidentifikasian bakteri secara molekuler perlu dilakukan untuk memudahkan peneliti untuk mencari kesamaan spesies bakteri yang dijadikan agen pedegradasi pada bioremediasi tambak udang. Identifikasi bakteri secara molekuler dilakukan dengan cara mengirim isolat murni untuk diteliti langsung di Laboratorium Genetika, Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang. Sekuensing dilakukan perbandingan dengan data-base nukleotida menggunakan program Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) secara online melalui situs www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/. Hasil analisis BLAST menunjukkan nama bakteri dan tingkat kesamaan urutan nukleotida dari rRNA isolat dengan urutan nukleotida dari spesies bakteri yang sesuai dalam database Gene Bank. Pengidentifikasian bakteri secara molekuler akan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga memudahkan peneliti untuk dapat cepat menyelesaikan tahap penelitiannya. Jadi, pengidentifikasian bakteri secara molekuler sangat diperlukan selain pengidentifikasian secara konvensional melalui karakterisasi biokimia.

Isolasi bakteri dipilih dari sedimen tambak yang mampu tumbuh di media sewage (simulasi media TAN). Sampel dalam media Sewage diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang (28°C-30°C). Koloni yang terpisah dengan penampilan yang berbeda digoreskan ke media nutrient agar (NA) dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 28°C-30°C. Koloni yang tumbuh terpisah dimurnikan kembali pada media yang sama sampai diperoleh koloni tunggal yang murni (Pelczar dan Chan, 2005). Pengisolasian bakteri-bakteri pada tambak udang telah dilaporkan oleh beberapa author, namun masih sedikit literatur yang melaporkan pengisolasian bakteri yang berpotensi dalam mendegradasi total ammonia nitrogen pada tambak udang. Bakteri-bakteri tersebut selain digunakan sebagai pedegradasi total ammonia nitrogen yang ada pada tambak, juga dapat digunakan sebagai probiotik yang dapat meningkatkan efisiensi pakan udang yang berasal dari bakteri indigenous (Susanti et al 2017). Salah satu cara yang efektif untuk memperoleh bakteri yang berpotensi mendegradasi tambak udang adalah mengisolasi dengan media spesifik dalam pengujian kemampuannya (Yolantika et al., 2015). Oleh karena itu, sebagai alternatif pemecahan masalah pencemaran lingkungan akibat Total Amonia Nitrogen pada tambak udang, perlu dilakukan penelitian mengenai "Identifikasi dan Isolasi Bakteri Bioremediasi Pendegradasi Total Amonia Nitrogen di Tambak Udang, Kabupaten Agam Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh isolat-isolat bakteri pendegradasi total ammonia nitrogen di tambak udang, kabupaten agam dan mengetahui karakter morfologi, biokimia dan molekuler dari isolat-isolat pendegradasi TAN tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa pentingnya melakukan bioremediasi terhadap ekosistem tambak udang yang berada di kabupaten Agam. Bioremediasi merupakan sistem pengembalian kondisi lingkungan yang sudah tercemar kembali pada kondisi awal. Teknik bioremediasi pada tambak udang secara prinsip menambahkan mikroorganisme tertentu untuk menormalkan kembali tambak udang yang telah rusak akibat tingginya senyawa metabolitoksik terutama amoniak dan nitrit. Sebelum melakukan

bioremediasi kita terlebih dahulu mengidentifikasi bakteri yang nantinya dapat mendegradasi total ammonia nitrogen tersebut. Bakteri pendegradasi TAN diidentifikasi secara konvensional melalui karakterisasi biokimia dan secara molekuler. Identifikasi konvensional dilakukan melalui metode pembiakan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan karakteristik fisiologis dan biokimia. Metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan menurut Sihombing, (2018) identifikasi berbasis molekuler lebih cepat dengan tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, yaitu dengan analisis sekuensing gen 16S rRNA (*16S ribosomal Ribonucleic acid*). Dan kemudian bakteri pendegradasi di isolasi. Pada penelitian ini ditemukan isolat bakteri yang mampu menurunkan kandungan total ammonia nitrogen (TAN) sebesar 84,6 % yaitu *B. megaterium*. Bioaktivitas bakteri tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Susanti (2014) yang hanya menurunkan kandungan TAN sebesar 60 %. Hal ini diduga karena bakteri yang berhasil di isolasi jenisnya berbeda. Masing-masing bakteri memiliki karakteristik yang berbeda termasuk aktivitasnya dalam mendegradasi limbah budidaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bakteri dapat mendegradasi Total Ammonia Nitrogen pada tambak udang Kabupaten, Agam.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjoeri, M., & Widiyanto, T. (2008). Penggunaan bakteri nitrifikasi untuk bioremediasi dan pengaruhnya terhadap konsentrasi amonia dan nitrit di tambak udang. *Jurnal Oseanologi dan Limnologi di Indonesia*, 34(2), 261-278.
- Munir, E. 2006. Pemanfaatan Mikroba dalam Bioremediasi: Suatu Teknologi Alternatif untuk Pelestarian Lingkungan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Mikrobiologi FMIPA Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Pelczar, M.J. dan Chan E.C.S. 2005. *Dasar-dasar mikrobiologi Jilid 1. Terj. Dari Elements of microbiology oleh Hadioetomo, R.S., T. Imas, S.S. Tjitrosomo, S.L.* Angka. UI Press, 8 : 443.
- Rahmadani, S. Y., Periadnadi, P., & Nurmiati, N. (2020). isolasi dan karakterisasi isolat bakteri indigenous pemfermentasi pulp tiga varietas kakao (*Theobroma cacao L.*) (Isolation and Characterizations of Indigenous Fermenting Bacteria from Pulp of Three Cocoa Varieties (*Theobroma cacao, L.*)). *Biopropal Industri*, 11(1), 49-57.
- Sihombing M.C.H, Simbala H.E.I., Yudistira A. 2018. Isolasi, Identifikasi Secara Molekuler Menggunakan Gen 16s rRNA dan Uji Aktivitas Antibakteri dari Bakteri Symbion Endofit Alga *Padina sp.* *Pharmacon*, 7 (2) : 41-52
- Supono. 2019. *Teknologi Biofloc ; Prinsip dan Aplikasi dalam Akuakultur*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Susanti, E., Harpeni, E., Setyawan, A., & Putri, B. (2014). Penapisan Bakteri Pendegradasi Total Ammonia Nitrogen dari Sedimen Tambak Tradisional Udang Windu (*Penaeus monodon*). *AQUASAINS: Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan*, 2(2), 145-148.
- Susanti, A., Periadnadi, P., & Nurmiati, N. (2017). Isolasi dan karakterisasi bakteri alami pencernaan ikan patin siam (*pangasius hypophthalmus*) sebagai kandidat probiotik. *Metamorfosa: Journal of Biological Sciences*, 4(2), 247-255.
- Swandi, M. K., Periadnadi, P., & Nurmiati, N. (2015). Isolasi bakteri pendegradasi limbah cair industri minyak sawit. *Jurnal Biologi UNAND*, 4(1).
- Yolantika, H., Periadnadi, P., & Nurmiati, N. (2015). Isolasi bakteri pendegradasi hidrokarbon di tanah tercemar lokasi perbengkelan otomotif. *Jurnal Biologi UNAND*, 4(3).
- Yuka, R. A., Setyawan, A., & Supono, S. (2020). IDENTIFIKASI BAKTERI PENDEGRADASI TAN (Total Ammonia Nitrogen) DARI TAMBAN UDANG VANAME DI LAMPUNG TIMUR. *Aquatropica Asia*.